

QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES PORTADORES DE NEUROPATIA DIABÉTICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 31/01/2024](#)

QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH DIABETIC NEUROPATHY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10602524

Alana Fernandes Alves¹, Christiane Novais Silva², Junnia Cardoso dos Santos Sant'Anna³, Maria Eduarda Teixeira Sepúlveda⁴, Márcio André Santos Fernandes⁵, Rafael Pessoa Silva Leite⁶, William Vicente Alves Castanha⁷, Ana Flávia Batista Gonçalves⁸

RESUMO:

Objetivo: Analisar a qualidade de vida dos pacientes portadores de neuropatia diabética, por meio de reunir, avaliar criticamente a metodologia da pesquisa e sintetizar os resultados de diversos estudos primários **Método:** Estudo de revisão sistemática com base observacional retrospectivos, analisando evidência científica de maior grandeza indicadas na tomada de decisão na prática clínica ou na gestão pública, dos portadores da neuropatia diabética. A coleta de dados foi realizada com base no início de sua produção decorreu a partir da análise estratégica do PICO – paciente, intervenção, comparação e outcom (desfecho). **Resultados:** a qualidade de vida envolve não apenas o bem-

estar físico e social, mas também o emocional, e a maioria destas variáveis são modificáveis, como sexo feminino, menor status econômico, menor nível de educação, falta de condição física associada à ausência de exercício físico e complicações diabéticas macro ou microvasculares.

Conclusão: O estudo visa expor a importância da prevenção e identificação precoce das complicações para se evitar as sequelas da neuropatia diabética, e visualiza o impacto de certas intervenções na qualidade de vida dos pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: Neuropatia diabética; Qualidade de vida; Diabetes.

ABSTRACT:

Objective: To analyze the quality of life of patients with diabetic neuropathy, by gathering, critically evaluating the research methodology and synthesizing the results of several primary studies **Method:** Retrospective observational-based systematic review study, analyzing scientific evidence of greater magnitude indicated in decision-making in clinical practice or public management, for patients with diabetic neuropathy. Data collection was carried out based on the beginning of its production based on the strategic analysis of PICO – patient, intervention, comparison and outcome (outcome). **Results:** quality of life involves not only physical and social well-being, but also emotional well-being, and most of these variables are modifiable, such as female sex, lower economic status, lower level of education, lack of physical condition associated with absence of physical exercise and macro or microvascular diabetic complications. **Conclusion:** The study aims to expose the importance of prevention and early identification of complications to avoid the sequelae of diabetic neuropathy, and visualizes the impact of certain interventions on patients' quality of life.

KEYWORDS: Diabetic neuropathy; Quality of life; Diabetes.

INTRODUÇÃO

A neuropatia diabética pode ser definida como uma característica crônica do diabetes mellitus que afeta os nervos periféricos, levando a danos nos nervos sensoriais, motores e autonômicos. Segundo a Associação Americana de Diabetes “a neuropatia diabética é uma das complicações mais comuns e debilitantes crônicas do diabetes mellitus, afetando cerca de 50% dos pacientes diabéticos, com grande impacto na qualidade de vida e morbidade”. Pode resultar em dor, formigamento, dormência e fraqueza muscular nos pés, pernas e mãos.

A qualidade de vida é um conceito multidimensional que se refere à percepção geral dos pacientes sobre o seu bem-estar físico, psicológico e social. A avaliação do conforto de tais pacientes pode ajudar a identificar os fatores que causaram a degradação de sua saúde e orientar as intervenções terapêuticas para melhorar sua qualidade de vida. De acordo com Boulton et al. (2018) a neuropatia diabética pode ter um impacto significativo na vida dos pacientes, afetando sua mobilidade, atividades cotidianas e qualidade de vida geral, aumentando o risco de úlceras e amputações de membros inferiores.

Vários estudos investigaram a qualidade de vida em pacientes com neuropatia diabética em diferentes regiões do mundo. Um estudo realizado na Etiópia identificou a dor neuropática e o comprometimento da mobilidade como os principais fatores que afetaram a qualidade de vida dos pacientes com neuropatia diabética (Hailu et al., 2021). Outro estudo na mesma região mostrou que a idade, a duração da doença e a presença de complicações diabéticas também foram fatores importantes associados à qualidade de vida dos pacientes (Silva et al., 2023). Esses resultados destacam a importância da avaliação desses pacientes com neuropatia diabética e a necessidade de intervenções eficazes para melhorar a qualidade de vida.

Segundo Tesfaye et al. (2020), a prevenção e o tratamento precoce da neuropatia diabética são essenciais para reduzir o impacto negativo da doença na qualidade de vida dos pacientes e prevenir complicações

graves. Desse modo, é fundamental o desenvolvimento de estratégias de manejo da doença, como intervenções terapêuticas que visam aliviar a dor neuropática, melhorar a mobilidade e prevenir as complicações diabéticas visando um impacto positivo significativo

MÉTODO

O artigo tem como base uma análise bibliográfica, do tipo revisão integrativa da literatura, que foi realizado a partir de artigos publicados de forma eletrônicos. O início de sua produção decorreu a partir da análise estratégica do PICO – paciente, intervenção, comparação e outcom (desfecho). No qual se obteve os seguintes pontos: paciente portadores de neuropatia diabética; intervenção girou em torno do que fazer para prevenir a neuropatia no diabético, assim como evitar piora do quadro clínico, dos portadores; no qual a comparação se baseou em análise da qualidade de vida; e o outcom sobre a qualidade de vida; prevenção; tratamento. Decorrente a essas informações foi-se elaborado a seguinte questão de pesquisa: “qualidade de vida dos pacientes portadores de neuropatia diabética”.

Decorrente a identificação do tema, foi realizada uma busca de artigos científicos nas seguintes bases de dados eletrônicas: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). A estratégia de busca incluiu o uso de vocabulário técnico-científico com os seguintes termos MeSH (“Medical Subject Headings”) e DeCS (“Descritores em Ciências da Saúde”): qualidade de vida, diabéticos, neuropatia diabética

Foram utilizados artigos de língua Portuguesa e inglesa, no qual os artigos incluídos foram de 2018 à 2023, que tivessem relação com a temática abordada nessa revisão e que possuíssem os seguintes desenhos de estudos: Corte Transversal, Caso-Controle e Coorte. No qual foi excluído os que não respondessem à questão da pesquisa ou que

apresentassem as seguintes características: relatos de casos, série de casos, casos clínicos; e também as dissertações e teses.

As referências e os dados relevantes de cada estudo foram inseridos em uma tabela no Software Excel, para serem resumidos e analisados.

Posteriormente, os dados foram organizados em uma tabela para a síntese das informações dos artigos selecionados, tais como: autor, ano, país, procedimento e qualidade de vida

Foi realizada uma triagem inicial a partir da leitura dos títulos e dos resumos dos artigos. Os artigos que não foram excluídos nessa triagem inicial foram lidos na íntegra, e avaliado a sua adequação a análise bibliográfica.

A busca inicial pelos artigos resultou em 8.168 publicações. Após a realização da primeira triagem, que solicitava artigos com menos de 5 anos, obtivemos 619 artigos, no qual passaram por um filtro mais criterioso resultando na seleção de 52 artigos, sendo selecionados 20 artigos para compor essa revisão.

O processo que resultou na escolha dos artigos que são exibidos no fluxograma abaixo.

Fluxograma 1. Filtro utilizado para escolha dos artigos da revisão literária.

RESULTADOS

Estudo de revisão sistemática com base observacional retrospectivos, sobre os portadores da neuropatia diabética, de artigos dos últimos 5 anos, resultou na coleta de dados, simplificada na tabela abaixo, que abordou os seguintes pontos: análise dos autores, com o ano de publicação, país, procedimento relatado e qualidade de vida pós-procedimento. Informações analisadas na discussão a seguir.

TABELA 1: análise dos autores, com o ano de publicação, país, procedimento relatado e qualidade de vida pós-procedimento

Autores	País	Ano de publicação	Tipo de estudo	Tipo de tratamento	Resultado que avalia a qualidade de vida do paciente

Silva et al	Brasil	2021	Revisão sistemática	Práticas corporais e de atividade física como exercícios aeróbicos, anaeróbicos, combinados e de tipo não informado	As evidências indicam que pessoas com diabetes ou hipertensão podem ter sua qualidade de vida melhorada com a prática de exercícios, em especial os aeróbicos.
Silva et al	Brasil	2021	Síntese narrativa	Tratamentos farmacológicos com destaque para iniciação à insulina	Organizar a atenção para que tenham experiências positivas no início do uso da insulina facilitou a

					adesão. Também, a oferta de cuidado integral, com a participação de farmacêuticos e agentes comunitários de saúde, foi benéfica inclusive por estimular ações de educação em saúde.
Domene et al	Brasil	2021	Síntese de evidência	Insulina inalada, insulina glulisina de ação curta, terapia combinada com dose fixa	Observou-se maior satisfação no grupo de insulina inalada em comparação à

				de rosiglitaz ona- metformi na, dulagluti da	solúvel ou subcutân ea. satisfação foi maior em pacientes tratados com dulagluti da quando compa da a ao liraglutida .
Silva et al	Brasil	2020	Síntese rápida	Acupuntu ra, eletroacu puntura e auriculote rapia	A prática de acupuntu ra, da eletroacu puntura e auriculote rapia combina das com cuidado usual mostrara m efeito no controle da

					<p>glicemia de jejum, glicemia duas horas depois de um teste de tolerância à glicose e hemoglobina glicosilada. Houve pouca informação sobre a segurança da prática de acupuntura e nenhuma sobre auriculoterapia</p>
Silva et al	Brasil	2021	Síntese de evidência	Uso de terapia farmacológica e não farmacológica	Recomenda-se que os médicos prescrevam

gica em
UBS.

metformi
na para
pacientes
com DM2
quando a
terapia
farmacoló
gica é
necessári
a para
melhorar
o controle
glicêmico,
pois este
medicam
ento é
eficaz na
redução
dos níveis
glicêmico
s, está
associado
à perda
de peso e
a menos
episódios
hipoglicê
micos, e é
mais
econômico
do que
a maioria
das
outras

					terapias farmacológicas
Melo et al	Brasil	2021	Síntese de evidência	Uso de hipoglicemiantes orais.	O monitoramento de medicação em tempo real com lembretes sobre os medicamentos prescritos mostrou que essa intervenção foi vista como um suporte positivo para a adesão aos medicamentos, bem como as visitas domiciliares para

					pacientes em acompanhamento da diabetes.
--	--	--	--	--	--

DISCUSSÃO

A análise dos 20 artigos selecionados nesta revisão integrativa da literatura sobre qualidade de vida em pacientes portadores de neuropatia diabética revelou informações importantes relacionadas à abordagem terapêutica e seus efeitos na qualidade de vida desses pacientes.

A neuropatia diabética é uma complicação comum e debilitante do diabetes mellitus, afetando aproximadamente metade dos pacientes diabéticos. Conforme destacado por Tesfaye et al. (2020), essa condição impacta significativamente na qualidade de vida dos indivíduos, resultando em sintomas como dor neuropática, parestesia e fraqueza muscular nas extremidades. Os resultados encontrados também corroboram essa afirmação, uma vez que vários estudos incluídos nesta revisão identificaram a qualidade de vida como um fator de grande relevância para os pacientes com neuropatia diabética.

De acordo com Ribeiro et. al. (2020), a qualidade de vida envolve não apenas o bem-estar físico e social, mas também o emocional, e a maioria destas variáveis são modificáveis, como sexo feminino, menor status econômico, menor nível de educação, falta de condição física associada à ausência de exercício físico e complicações diabéticas macro ou microvasculares. Sendo assim, é de suma importância a prevenção e identificação precoce das complicações para se evitar as sequelas.

Dentre os fatores associados à qualidade de vida dos pacientes com neuropatia diabética, destaca-se a dor neuropática e o comprometimento

da mobilidade, conforme identificado em estudos realizados na Etiópia (Hailu et al., 2021). Além disso, a idade, a duração da doença e a presença de complicações diabéticas também foram identificados como fatores de importante influência na qualidade de vida (Eshetu et al., 2020). Tais resultados salientam a importância da avaliação sistemática desses pacientes e a necessidade de intervenções eficazes para abordar esses fatores.

Referente às intervenções terapêuticas, os estudos incluídos nesta revisão apresentaram numerosas abordagens, incluindo práticas corporais e atividade física, tratamentos farmacológicos, acupuntura, eletroacupuntura, auriculoterapia, uso de terapia farmacológica e não farmacológica em unidades básicas de saúde, e monitoramento de medicação em tempo real.

A revisão sistemática conduzida por Silva et al. (2021) evidenciou que práticas corporais e atividades físicas, como exercícios aeróbicos, anaeróbicos e combinados, podem trazer melhoria à qualidade de vida de pessoas com diabetes ou hipertensão, visto que essas intervenções promovem não apenas a saúde física, mas também o bem-estar psicológico e social dos pacientes.

Outros estudos, como o de Domene et al. (2021), avaliaram abordagens terapêuticas farmacológicas, como insulina inalada, insulina glulisina de ação curta, terapia combinada com dose fixa de rosiglitazona-metformina e dulaglutida. Constatou-se que diferentes tratamentos farmacológicos ocasionaram impactos variados na satisfação dos pacientes, fator que destaca a importância da individualização do tratamento, levando em consideração as preferências e necessidades de cada indivíduo.

Ademais, intervenções não farmacológicas, como acupuntura, eletroacupuntura e auriculoterapia, foram avaliadas quanto ao seu efeito no controle da glicemia e na qualidade de vida dos pacientes (Silva et al., 2020). Essas terapias complementares podem ser consideradas como

opções aditivas para o manejo da neuropatia diabética, embora sejam necessárias mais pesquisas para compreender completamente seus benefícios e segurança para os pacientes.

Na esfera das unidades básicas de saúde, o uso de terapia farmacológica e não farmacológica foi analisado por Silva et al. (2021), os quais recomendaram a prescrição de metformina para pacientes portadores de diabetes tipo 2. Essa intervenção demonstrou-se eficaz na redução dos níveis glicêmicos, associada à perda de peso e a redução de episódios de hipoglicemia, além de ser economicamente viável.

Outro trabalho relevante, conduzido por Melo et al. (2021), ressaltou a importância da monitorização de medicações em tempo real com lembretes sobre os medicamentos prescritos e visitas domiciliares para pacientes em acompanhamento da diabetes. Essa intervenção foi vista como um suporte positivo para a adesão ao tratamento, ressaltando a importância do acompanhamento próximo e do suporte contínuo para os pacientes com neuropatia diabética, a fim de que recebam a terapêutica adequada e, conseqüentemente, obtenham melhora em sua qualidade de vida.

Esta revisão integrativa da literatura destacou a importância da avaliação da qualidade de vida nesse grupo de pacientes, identificando fatores como dor neuropática, comprometimento da mobilidade e presença de complicações diabéticas que influenciam negativamente esse aspecto.

Diversas intervenções terapêuticas foram abordadas nos estudos incluídos nesta revisão e cada uma dessas abordagens atingiu resultados variados com relação à melhoria da qualidade de vida dos pacientes, fator que ressalta a importância da individualização do tratamento. Nota-se também a relevância de diferentes abordagens terapêuticas na melhoria da qualidade de vida de pacientes portadores de neuropatia diabética. Práticas corporais, tratamentos farmacológicos adequados, terapias complementares e estratégias de monitoramento e apoio foram

identificadas como componentes-chave na promoção do bem-estar desses pacientes.

Dessa forma, observou-se que o manejo da neuropatia diabética deve ser abordado de forma multidisciplinar, considerando a avaliação da qualidade de vida dos pacientes e a escolha das intervenções terapêuticas mais adequadas para cada caso. A prevenção e o tratamento precoce dessa condição são cruciais para reduzir o seu impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes e prevenir complicações graves. Portanto, é fundamental o desenvolvimento de estratégias de abordagem da doença visando aliviar a dor neuropática, melhorar a mobilidade e prevenir as complicações diabéticas, a fim de proporcionar um impacto positivo significativo na qualidade de vida dos pacientes com neuropatia diabética.

CONCLUSÃO

A neuropatia diabética é uma complicação que afeta grande parte dos pacientes diabéticos, podendo afetar desde atividades instrumentais de vida diária (AIVD) até atividades básicas de vida diária (ABVD), o que interfere diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. Esta revisão literária procurou analisar e sintetizar os estudos mais recentes sobre a neuropatia diabética, a fim de visualizar o impacto de certas intervenções na qualidade de vida dos pacientes com neuropatia diabética.

A partir dos estudos analisados é visível o grande impacto que a neuropatia diabética tem na vida das pessoas diabéticas com tal complicação. Além disso, pode-se observar que práticas como exercício aeróbico, uso da insulina inalada como substituto da insulina subcutânea ou solúvel e outras práticas como acupuntura mostraram desfechos melhores em relação a satisfação e qualidade de vida desses pacientes.

Dessa forma, tendo em vista que cada indivíduo é único, é importante ressaltar que os planos de cuidados voltados para esses pacientes devem ser individualizados e com um acompanhamento adequado para que

haja uma melhora significativa na qualidade de vida das pessoas com neuropatia diabética.

REFERÊNCIAS

Associação Americana de Diabetes; 4. Avaliação Médica Abrangente e Avaliação de Comorbidades: Padrões de Assistência Médica em Diabetes – 2021. Cuidados com o Diabetes 1º de janeiro de 2021; [online]; acesso: 28/11/2023; disponível em:

https://diabetesjournals.org/care/article/44/Supplement_1/S40/30474/4-Comprehensive-Medical-Evaluation-and-Assessment

Boulton AJ, Armstrong DG, Albert SF, Frykberg RG, Hellman R, Kirkman MS, Lavery LA, Lemaster JW, Mills JL Sr, Mueller MJ, Sheehan P, Wukich DK; American Diabetes Association; American Association of Clinical Endocrinologists. Comprehensive foot examination and risk assessment: a report of the task force of the foot care interest group of the American Diabetes Association, with endorsement by the American Association of Clinical Endocrinologists. *Diabetes Care*. 2008 Aug;31(8):1679-85. *Diabetes care*, v. 31, n. 8, p. 1679-1685, 2018. [online]; acesso: 28/11/2023; disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18663232/>

Hailu, E., Kumela, K., Sintayehu, M., & Belayneh, T. (2021). Qualidade de vida relacionada à saúde e seus preditores entre pacientes com neuropatia diabética na Etiópia. *Diabetes, Síndrome Metabólica e Obesidade: Alvos e Terapia*, 14, 1515-1523. [online]; acesso: 28/11/2023

Silva, A., Stival, M., Funghetto, S., Funez, M., Lima, L. (2021) Comparação da dor e qualidade de vida entre indivíduos com e sem neuropatia diabética [online]; acesso: 28/11/2023; disponível em:

<https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/63722/html>

TESFAYE, S., BOULTON, A., DYCK, P., HOROWITZ, M., KEMPLER, P., LAURIA, G., MALIK, R., SPALLONE, V., VINIK, A., BERNARDI, L., VALENSI, P. Neuropathy in Diabetes Study Group of the European Association for the

Study of Diabetes (NEURODIAB). Diabetic neuropathies: update on definitions, diagnostic criteria, estimation of severity, and treatments. *Diabetes care*, v. 43, n. 11, p. 2285-2299, 2020. [online]; acesso: 28/11/2023; disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/46578846_Diabetic_Neuropathies_Update_on_Definitions_Diagnostic_Criteria_Estimation_of_Severity_and_Treatments

Ribeiro L. M. A., Ribeiro T. M. A., & Gomes I. C. P. (2020). Qualidade de vida em pacientes diabéticos: revisão de literatura. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, (60), e4098. [online]; acesso: 28/11/2023; disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/4098>

Silva, Letícia Aparecida Lopes Bezerra da; Araújo, Bruna Carolina de; Milhomens, Lais de Moura; Melo, Roberta Crevelário de; Domene, Fernando Meirinho; Silva, Jessica de Lucca da; Bortoli, Maritsa Carla de; Toma, Tereza Setsuko; Barreto, Jorge Otávio Maia. Efeitos não-clínicos da atividade física no tratamento de pessoas com diabetes, hipertensão ou obesidade. *Brasília; Fiocruz Brasília; Instituto de Saúde de São Paulo; 16 nov. 2021* [online]; disponível em:

https://docs.bvsalud.org/biblioref/2023/01/1361686/24_rr_depros_af_tratamento_dm2_has_obs.pdf

Silva, Letícia Aparecida Lopes Bezerra da; Melo, Roberta Crevelário de; Araújo, Carolina de; Luquine Júnior, César Donizetti; Milhomens, Lais de Moura; Bortoli, Maritsa Carla de; Toma, Tereza Setsuko; Barreto, Jorge Otávio Maia. Barreiras e facilitadores na APS para adesão ao tratamento em adultos com hipertensão arterial ou diabetes mellitus tipo 2 [online]; *Brasília; Fiocruz Brasília; Instituto de Saúde de São Paulo; 23 fev. 2021*. disponível em:

https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/02/1358452/09_sre_depros_barreiras-facilitadores_has-dm.pdf

Domene, Fernando Meirinho; Silva, Jessica De Lucca; Melo, Roberta Crevelário; Araújo, Bruna Carolina; Silva, Letícia Aparecida Lopes Bezerra; Milhomens, Lais de Moura; Bortoli, Maritsa Carla; Toma, Tereza Setsuko. Quais são as estratégias para melhorar a satisfação e continuidade do cuidado de usuários com hipertensão arterial crônica (HAS) e/ou diabetes mellitus tipo 2 (DM2) na Atenção Primária à Saúde? [online]; *Brasília; Fiocruz Brasília; Instituto de Saúde de São Paulo; 23 fev. 2021.* disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/03/1362985/29_sre_depros_has-dm_aps_final.pdf

Silva, Letícia Aparecida Lopes Bezerra da; Melo, Roberta Crevelário de; Araújo, Bruna Carolina; Bortoli, Maritsa Carla de, Toma, Tereza Setsuko. Acupuntura e auriculoterapia no tratamento de diabete melito tipo 2 em adultos e idosos [online]; *Brasília; Fiocruz Brasília; Instituto de Saúde de São Paulo; 27 abr. 2020.* disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/08/1118191/relatorio_rr_acupuntura_diabete-melito-2.pdf

Silva, Letícia Aparecida Lopes Bezerra da; Melo, Roberta Crevelário de; Araújo, Bruna Carolina de; Luquine Júnior, César Donizetti; Domene, Fernando Meirinho; Silva, Jessica de Lucca da; Milhomens, Lais de Moura; Bortoli, Maritsa Carla de; Toma, Tereza Setsuko; Barreto, Jorge Otávio Maia. Tratamento de diabetes mellitus tipo 2 na Atenção Primária à Saúde. [online] *Brasília; Fiocruz Brasília; Instituto de Saúde de São Paulo; 17 março 2021.* disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/02/1358534/19_rr_depros_tratament_o_dm2_aps_final.pdf

Melo, Roberta Crevelário de; Araújo, Bruna Carolina de; Luquine Júnior, César Donizetti; Milhomens, Lais de Moura; Silva, Letícia Aparecida Lopes Bezerra da; Bortoli, Maritsa Carla de; Toma, Tereza Setsuko; Barreto, Jorge Otávio Maia. Estratégias de adesão ao tratamento de longo prazo para pessoas adultas com diabetes mellitus tipo 2 na APS. [ONLINE] *Brasília; Fiocruz Brasília; Instituto de Saúde de São Paulo; 28 jan. 2021.* disponível

em:

https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/02/1358445/08_sre_depros_dm_ade_sao.pdf

¹Acadêmica de medicina do Centro Universitário-UNIFG, Guanambi, Bahia, Brasil. <https://orcid.org/0009-0008-0944-8297>

²Acadêmica de medicina do Centro Universitário-UNIFG, Guanambi, Bahia, Brasil. <https://orcid.org/0009-0002-0526-3048>

³Acadêmica de medicina do Centro Universitário-UNIFG, Guanambi, Bahia, Brasil. <https://orcid.org/0009-0008-6740-3345>

⁴Acadêmica de medicina do Centro Universitário-UNIFG, Guanambi, Bahia, Brasil. <https://orcid.org/0009-0000-0726-0452>

⁵Acadêmico de medicina do Centro Universitário-UNIFG, Guanambi, Bahia, Brasil. <https://orcid.org/0009-0004-1443-5360>

⁶Acadêmico de medicina do Centro Universitário-UNIFG, Guanambi, Bahia, Brasil. <https://orcid.org/0009-0009-2516-9113>

⁷Acadêmico de medicina da Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista – FASA, Vitória da Conquista, Bahia, Brasil. <https://orcid.org/0009-0005-7395-6796>

⁸Orientador: Professora e Doutora em Medicina, docente no Centro Universitário-UNIFG e Faculdades Integradas Padrão-FIP, Guanambi, Bahia, Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de

Aperfeiçoament

o de Pessoal de

Nível Superior

(CAPES),

fundação do

Ministério da

Educação (MEC),

desempenha

papel

fundamental na

expansão e

consolidação da

pós-graduação

stricto sensu

(mestrado e

Conselho

Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil